

NUTQIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARDA SHAXS VA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHDA OTA-ONALAR BILAN ISHLASH

Mamatkulova Lobar Tolibjonovna

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638040>

***Annotatsiya.** ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarning shaxs va shaxslararo munosabatlarini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning asosiy psixologik metodlari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** nutq nuqsoni, shaxs, shaxslararo munosabat, muloqot, o‘z-o‘zini anglash, ijtimoiy muhit, ota-ona, natija, ishonch, qo‘llab-quvvatlash.*

***Аннотация.** в статье рассматриваются основные психологические методы работы с родителями по развитию личностных и межличностных отношений у детей с нарушениями речи.*

***Ключевые слова:** нарушение речи, личность, межличностные отношения, общение, самосознание, социальная среда, родители, результат, доверие, поддержка.*

***Abstract.** this article discusses the main psychological methods of working with parents to develop personal and interpersonal relationships in children with speech disorders.*

***Keywords:** speech impairment, personality, interpersonal relationships, communication, self-awareness, social environment, parents, outcome, trust, support.*

Mamlakatimizda ta‘lim tizimini isloh qilish, ayniqsa, alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarning sifatli ta‘lim olishini ta‘minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda bu borada qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan, Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va tegishli vazirliklarning buyruqlari orqali inklyuziv ta‘limni rivojlantirish, maktabgacha ta‘lim muassasalarida maxsus pedagogik yondashuvlarni joriy etish, logopedik xizmatlarni kengaytirish bo‘yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Yosh avlodni har tomonlama komil inson bo‘lib yetishida nutqning ahamiyati muhimdir. Nutq insonning o‘z fikrini, his-tuyg‘ularini ifoda etishi, shuningdek, shaxslararo aloqalarni o‘rnatish va mustahkamlash vositasidir. Ayniqsa, bolalik davrida nutq orqali o‘zaro munosabatlarni shakllantirish, ijtimoiy tajriba orttirish va shaxs sifatida rivojlanish jarayonlari yuzaga keladi. Biroq ayrim bolalarda turli sabablarga ko‘ra nutq rivojlanishining kechikishi yoki buzilishi kuzatiladi. Nutq nuqsonlari, xususan, duduqlanish, fonetik-fonematik buzilishlar, afaziya kabi holatlar bolaning atrofdagilar bilan muloqotini qiyinlashtirib, uning shaxsiy rivojlanishiga va ijtimoiy adaptatsiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar ko‘pincha o‘zlariga nisbatan ishonchsizlikni his qiladilar, muloqotga kirishishdan qochadilar yoki aksincha, o‘zlarini agressiv tutishlari mumkin. Bunday holatlar shaxs shakllanishi va shaxslararo munosabatlarning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarning shaxsiy xususiyatlari va shaxslararo munosabatlarining rivojlanishini o‘rganish va qo‘llab-quvvatlash dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Nutq nuqsoniga ega bolalarida hissiy-iroda sohasida ham kamchiliklar kuzatiladi. Ayrim bolalarda hissiy-iroda sohasidagi kamchiliklar ruhiyatini yemirishi, tormozlanganlik, qo‘rquv, kayfiyatining tez-tez o‘zgarishi kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lsa, ayrim bolalarda qo‘zg‘aluvchanlikning ortishi, asabiylik, yig‘loqilik, atrofdagi odamlarga va muhitga nisbatan norozilik holatlarini aks etishiga sabab bo‘lsa, yana boshqa bolalarda atrofdagi voqea-hodisalarga va odamlarga befarqlik, irodasizlik kabi holatlarni keltirib chiqaradi.

Psixologik va pedagogik adabiyotlarda ta’kidlanishicha, bola shaxsining rivojlanishi, uning muloqotga kirishish qobiliyati, o‘z-o‘zini anglash jarayoni bevosita nutq faolligi bilan bog‘liqdir (Vygotskiy L.S., Leontyev A.N., Luriya A.R.). L.S.Vigotskiyning nazariyasiga ko‘ra, bola ijtimoiy tajribani, madaniy qadriyatlarni va axloqiy me‘yorlarni muloqot orqali o‘zlashtiradi. Nutqdagi buzilishlar esa bolaning bu jarayonlarda to‘liq ishtirok etishini qiyinlashtirib, uning shaxsiy rivojlanishiga va atrofdagilar bilan bo‘lgan munosabatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. **E.V.Mastyukova** (2019) o‘z tadqiqotlarida shuni ta’kidlaydiki, nutq nuqsoni bolaning nafaqat kommunikativ faoliyatiga, balki uning umumiy psixologik portretiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. U, ayniqsa, duduqlanuvchi va fonetik-fonematik buzilishi bo‘lgan bolalarda ijtimoiy rolda faol bo‘lmaslik, yetakchilik xususiyatlarining sust rivojlanishini aniqlagan.

Bolaning nutqiy rivojlanishidagi nuqsonlar, xususan, duduqlanish (logonevroz), nafaqat kommunikativ imkoniyatlarini cheklaydi, balki uning ichki dunyosi, o‘z-o‘zini baholashi, hissiy holati va atrofdagilar bilan o‘zaro munosabatlariga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Bunday bolalar o‘zini yetarli darajada ifoda eta olmaslik, tengdoshlari bilan muloqot qilishdan chekinish, yolg‘izlikka intilish, o‘ziga bo‘lgan ishonchning yo‘qolishi kabi psixologik muammolarga duch kelishadi. Bunday holatda nafaqat pedagog va logopedlar, balki bolaning eng yaqin ijtimoiy muhiti ya’ni oilasi, ayniqsa ota-onasi muhim o‘rin egallaydi. Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, duduqlanuvchi bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va shaxsiy rivojlanishi ko‘p jihatdan ota-onalarning farzandiga bo‘lgan munosabati, emotsional qo‘llab-quvvatlashi va to‘g‘ri kommunikativ strategiyalardan foydalanishiga bog‘liq. Ota-onalar, ayniqsa bolaning onasi, uning nutqiy rivojlanishida asosiy rol o‘ynaydi. Duduqlanuvchi bolalarda o‘ziga nisbatan salbiy munosabat shakllanmasligi uchun ota-onaning hissiy barqarorligi, sabr-toqatli va qo‘llab-quvvatlovchi yondashuvi muhim hisoblanadi. Ota-onalar tomonidan doimiy tanbeh berish, bolani tez-tez to‘xtatib qo‘yish, gapni tugatmasdan to‘g‘rilash yoki uning o‘rniga so‘zlab berish, bola ruhiyatiga bosim qiluvchi omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Psixolog A.I.Zakharov va logoped L.S.Volkova ta’kidlaganidek, logonevrozning ildizida ko‘pincha ijtimoiy va psixologik stress, ota-onalarning bolaga nisbatan haddan ortiq talabchanligi yoki, aksincha, befarqligi yotadi. Shuning uchun ota-onalar avvalo o‘zlarining farzand bilan muloqot uslublarini tahlil qilishlari, bolaning nutqidagi xatoliklar emas, balki shaxs sifatida o‘zi muhim ekanini unga ko‘rsatishlari lozim. Duduqlanuvchi bolalar ko‘pincha o‘zlarida tortinish, uyalish, ijtimoiy chekinish kabi sifatlarni shakllantiradi. Bunday holatlarda ularni qo‘llab-quvvatlovchi va qabul qiluvchi ijtimoiy muhit ya’ni oila hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ota-onalarning bola bilan yaqin, iliq munosabatda bo‘lishi, undan kutilgan natijalarni emas, mavjud rivojlanish bosqichini e’tiborga olgan holda, qabul qilishi bolaning o‘ziga ishonchini oshiradi. Agar bola o‘zini oilada zarur, muhim va qadrlangan deb his qilsa, u ijtimoiy muammolarni yengish, shuningdek, nutqiy qiyinchiliklarni yengish uchun ichki motivatsiyani hosil qiladi.

Bolaning o‘zini qadrlashi, muvaffaqiyatga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash, ijtimoiy faoliyatlarda ishtirok etishga undash asosiy vazifalardan biridir. Bu borada psixologik

maslahatlar, individual suhbatlar, ijtimoiy rolli o‘yinlar va terapiya elementlari samarali bo‘ladi. Birinchidan, **nutqiy moslashuvni osonlashtirish** uchun psixologik relaksatsiya mashqlari (chuqur nafas olish, vizualizatsiya, progressiv mushak relaksatsiyasi) qo‘llaniladi. Bu mashqlar boladagi ichki zo‘riqishni kamaytiradi, stress darajasini tushiradi va nutq paytida o‘zini erkin tutishga yordam beradi. Ikkinchidan, **shaxsiy o‘z-o‘zini baholash va ijtimoiy faollikni rivojlantirish** uchun ijtimoiy-psixologik treninglar o‘tkaziladi. Bu treninglar davomida bolalar o‘zini ifoda etish, tengdoshlari bilan muloqotga kirishish, jamoa oldida chiqish qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradi. O‘yinli vaziyatlar, muhokamalar, rolli dramatik sahnalashtirishlar orqali bolada o‘ziga bo‘lgan ishonch ortadi. Uchinchidan, **logoped va psixologning hamkorlikdagi korreksion ishlari** alohida ahamiyatga ega. Logoped duduqlanishni bartaraf etishga qaratilgan artikulyatsion va nafas mashqlarini o‘rgatgan bo‘lsa, psixolog esa bu nutqiy o‘zgarishlarning shaxsda qanday aks etayotganini nazorat qiladi. Bu ikki yo‘nalish birgalikda olib borilganda, bolaning shaxsiy va ijtimoiy sohalarida ijobiy natijalar ko‘proq kuzatiladi. To‘rtinchidan, **oilaviy qo‘llab-quvvatlash** va ota-onalar bilan ishlash ham muhim rol o‘ynaydi. Ota-onalar duduqlanuvchi bolaga qanday munosabatda bo‘lish, uni qanday ruhlantirish va muloqotga qanday jalb qilish bo‘yicha psixologik tavsiyalar oladi. Ijobiy oilaviy muhit, bolaning hissiy ehtiyojlariga javob berish, unga ko‘proq ishonch bildirish orqali shaxsiy muammolarni bartaraf etish imkoniyati oshadi. Shu bilan birga, ta‘lim muassasasidagi pedagoglar ham bu jarayonning faol ishtirokchilari bo‘lishi lozim. Ular bolaga nisbatan tengdoshlari orasida diskriminatsiyani oldini olish, muloqotga jalb qilish, qiyin vaziyatlarda uni qo‘llab-quvvatlash orqali duduqlanish sababli yuzaga keladigan shaxslararo nizolar va izolyatsiyaga qarshi chora ko‘radilar. Nutq nuqsonlarida, ayniqsa duduqlanishga ega bo‘lgan bolalarda shaxsiy rivojlanish va shaxslararo munosabatlardagi muammolarni hal qilishda **kompleks yondashuv asosidagi ilmiy metodlar** qo‘llaniladi. Bu metodlar logopedik, psixologik, ijtimoiy va pedagogik yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi.

Psixoterapevtik metodlar orasida **kognitiv xulq-atvor terapiyasi** – nutqida nuqsoni bo‘lgan, xususan, **duduqlanuvchi bolalar** bilan ishlashda eng samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ushbu metod bolaning **fikrlash tarzini**, o‘ziga nisbatan **bahosini**, **hissiy reaksiyalari** va **xulq-atvorini** o‘rganishga va ijobiy o‘zgarishlar kiritishga qaratilgan. KXT metodining asosiy g‘oyasi shundan iboratki, insonning his-tuyg‘ulari va xatti-harakatlari, avvalo, u qanday fikrlashiga bog‘liqdir. Duduqlanuvchi bolalar, odatda, o‘z nutq nuqsoni tufayli **o‘zini boshqalardan past** deb his qilishadi, **uquvsizman, meni kulishadi, men gapira olmayman** kabi salbiy avtomatik fikrlarga ega bo‘lishadi. Ushbu salbiy fikrlar esa ularda qo‘rquv, ijtimoiy chekinish, irodaviy sustlik va o‘zini qadrlamaslik kabi holatlarni yuzaga keltiradi. Bu usul orqali mutaxassis (psixolog yoki psixoterapevt) bolaning ushbu salbiy fikrlarini aniqlaydi va ularni **pozitiv, ijobiy fikrlar bilan almashtirishga** yordam beradi. Misol uchun, bola “Men hech qachon to‘g‘ri gapira olmayman” degan fikrga ega bo‘lsa, terapevt uni bosqichma-bosqich “Men harakat qilyapman, gapim o‘xshayapti, men yaxshilanayapman” kabi ijobiy fikrlar bilan almashtirishga o‘rgatadi.

Dembo - Rubinshteyn shkalasi asosida o‘z-o‘zini baholashni aniqlash va rivojlantirish - ushbu metod yordamida bola o‘zining xarakter xususiyatlari, imkoniyatlari, tashqi ko‘rinishi, o‘quv faoliyati kabi yo‘nalishlardagi bahosini belgilaydi. Dastlab bolaning real va ideal “Men” tasavvuri o‘rganiladi. So‘ngra bu ikki nuqta orasidagi farqni qisqartirishga qaratilgan mashqlar o‘tkaziladi: “Menga nimalar yoqadi?”, “Nimani yaxshi bajara olaman?”,

“Men nimani o‘rganishni istayman?” kabi savollarga asoslangan suhbatlar orqali bolaning o‘ziga ishonchi oshiriladi.

“Men nimalarga qodirman?” mashqlari - bu metod bolaning o‘z kuchini, iqtidorini va erishgan yutuqlarini anglashiga yordam beradi. Bolaga uning ilgari erishgan kichik yutuqlari eslatiladi: “Sen bu topshiriqni juda yaxshi bajarganding”, “Do‘stingga yordam berganing esimda”. Bu mashq ijobiy mustahkamlash orqali bolada o‘ziga nisbatan ijobiy munosabat shakllanishini ta’minlaydi.

“Men haqimda ijobiy gap ayt” texnikasi - guruhdagi har bir bola bir-biri haqida ijobiy fikr bildiradi. Bu usul orqali bolalar bir-birining ijobiy jihatlarini ko‘rishni, ijobiy fikr eshitishni va ijobiy bahoni qabul qilishni o‘rganadi. Shuningdek, u o‘zini boshqalar ko‘zi bilan ko‘rib, o‘ziga nisbatan iliq munosabatni shakllantiradi.

Rollar almashinuvi (pozitiv rollar orqali tajriba orttirish) - bolaga ijobiy rollarda ishtirok etish vazifasi beriladi: masalan, “rahbar”, “mehribon do‘st”, “donishmand kishi”. Bu rollar orqali u o‘zining kuchli tomonlarini amalda sinab ko‘radi, guruh tomonidan tan olinadi va bu orqali o‘ziga bo‘lgan ishonch ortadi.

Art-terapiya - bu shaxsning ichki kechinmalari, ruhiy holati va emotsional tajribalarini san’at vositalari orqali ifoda etish va tahlil qilish imkonini beradigan terapevtik usul bo‘lib, u XX asrning o‘rtalaridan boshlab psixologik amaliyotda keng qo‘llanila boshlandi. Bu usul bolalarning o‘z ichki dunyosini so‘z orqali emas, balki rasm, haykal, musiqiy improvizatsiya, raqs yoki hikoya orqali ifoda qilishlariga imkon beradi. Ayniqsa, nutqiy muammolarga ega bo‘lgan bolalar uchun bu yondashuv verbal muloqotning o‘rnini bosuvchi vosita sifatida alohida ahamiyatga ega. Art-terapiya orqali bola o‘z his-tuyg‘ularini bevosita yoki bilvosita shaklda ifoda etadi. Amaliyotda art-terapiyaning turli ko‘rinishlari qo‘llaniladi. Masalan, **“Men-bugun” yoki “Men-kelajakda”** mavzularida rasm chizdirish orqali bolaning o‘ziga nisbatan munosabati o‘rganiladi. **“Oilam”** mavzusida ishlangan rasm esa bolaning oilaviy munosabatlari haqida tushuncha beradi.

Biblioterapiya - kitob orqali psixokorreksiya metodidir. Biblioterapiya - bu bolalarning emotsional va ruhiy holatini yaxshilash, ijtimoiy moslashuvini qo‘llab-quvvatlash maqsadida ularga maqsadli tarzda moslashtirilgan badiiy, didaktik yoki psixologik mazmundagi asarlarni o‘qitish va muhokama qilish orqali tuzatish ishlari olib boriladigan psixokorreksion metod hisoblanadi. Ushbu yondashuv orqali bola qahramonlar hayoti va boshidan kechirayotgan voqealarni kuzatar ekan, u o‘z hayoti bilan qiyoslaydi, ichki muammolarini idrok qiladi, ularni qanday yengish mumkinligini bilib oladi. Biblioterapiya ikki asosiy bosqichda olib boriladi: birinchi bosqich – **mos matnni tanlash**, ikkinchisi – **o‘qilgan matnni tahlil qilish va muhokama qilish**. Mos kitob tanlashda bolaning yoshi, rivojlanish darajasi, nutqidagi nuqson turi va emotsional holati hisobga olinadi.

Sensor-integrativ mashg‘ulotlar (tana, hissiy va nutq bog‘lanishini faollashtirish) - bu bolaning sezgi organlari orqali olgan ma’lumotlarini bosh miya tomonidan qayta ishlash va unga mos harakat, hissiyot yoki nutqiy javob qaytarish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan mashg‘ulotlardir. Ushbu yondashuv amerikalik ergoterapevt A. Jean Ayres tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, ayniqsa rivojlanishida kechikish, autizm spektridagi buzilishlar, hamda nutqiy muammolar bilan shug‘ullanuvchi bolalar uchun samarali deb tan olingan. Sensor-integratsiya mashg‘ulotlari orqali bola o‘z tanasini yaxshiroq anglaydi, harakatlarni nazorat qilish, muvozanatni saqlash, vizual-motor koordinatsiyani rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladi. Harakatlar bilan uyg‘unlashtirilgan og‘zaki topshiriqlar, ritmik mashqlar, mayda motorika va

taktik stimulyatsiyani o‘z ichiga olgan bu faoliyatlar orqali bolaning nutqiy markazlari ham faollashadi.

Ota-onalar bilan ishlashning asosiy psixologik metodlari. Duduqlanuvchi bolalarning shaxs va shaxslararo munosabatlarini rivojlantirishda ota-onalar bilan quyidagi metodlar orqali samarali ishlash mumkin:

a) Psixoedukatsiya. Ota-onalarni nutq nuqsonlarining sabablari, ularning psixologik oqibatlarini va to‘g‘ri yondashuv uslublari haqida xabardor qilish. Bu orqali ular bola bilan qanday muloqot qilish, qanday holatlarda qanday so‘z ishlatish, qanday qilib stressni kamaytirish mumkinligi haqida bilimga ega bo‘ladilar.

b) Trening mashg‘ulotlari. *Ota-onalar uchun mo‘ljallangan psixologik treninglar orqali emotsional intellektni rivojlantirish, stressga chidamlilikni oshirish va bolani tinglash madaniyatini shakllantirish mumkin. Bu mashg‘ulotlarda interaktiv metodlar: rolli o‘yinlar, holatli vaziyatlar tahlili, muomala texnikalari o‘rgatiladi.*

c) Ota-onalar bilan individual maslahatlar. *Psixologik suhbatlar orqali har bir ota-onaning farzandiga nisbatan yondashuvini aniqlash, noto‘g‘ri pozitsiyalarni o‘zgartirish va individual tavsiyalar berish orqali duduqlanishni yengillashtirishga xizmat qilinadi.*

Emotsional qo‘llab-quvvatlash - bu ota-onalarning bolaning ruhiy holatiga sezgirlik bilan yondashishi, uning his-tuyg‘ularini inkor etmasdan, aksincha, tushunishga harakat qilishidir. Bunday qo‘llab-quvvatlash bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va shaxslararo munosabatlarga ochiqqligini kuchaytiradi. Masalan, bola gapiraolmay qolganida yoki duduqlanib qolganda ota-onaning sabr bilan kutib turishi, unga “Qani, sekin ayt”, yoki “Shoshma, biz seni tinglayapmiz” degan ijobiy iboralarni ishlatishi bolaning psixologik barqarorligini ta‘minlaydi.

Ota-onalar uchun tavsiya etiladigan amaliy mashg‘ulotlar quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:

- birgalikda ertak tuzish va uni drammatizatsiya qilish (bola nutqini erkin ifoda qilishi uchun).

- oilaviy o‘yinlar orqali bola emotsiyalarini ifoda etishga rag‘batlantirish.

- “Men seni eshitayapman” metodi: ota-ona bolaning gapini bo‘lmasdan, unga to‘liq e‘tibor bilan quloq soladi. Bolaga topshiriq berishda ijobiy iboralardan foydalanish: “Bu qiyin bo‘lishi mumkin, lekin sen urinib ko‘r”, “Men ishonaman, sen aytib bera olasan”.

Xulosa qilib aytganda, nutq-nafaqat muloqot vositasi, balki shaxs shakllanishining, inson ijtimoiylashuvining muhim poydevoridir. Nutqiy rivojlanishda yuzaga keladigan buzilishlar esa bola hayotining barcha jabhalariga — emotsional holatiga, o‘z-o‘zini baholashiga, tengdoshlar bilan munosabatiga va atrof-muhitga integratsiyalashish darajasiga sezilarli salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bolalikda shakllanadigan shaxs sifatleri-mustaqillik, o‘zini anglashi, emotsional barqarorlik, ijtimoiy moslashuv-ko‘p jihatdan muloqot tajribasiga bog‘liq. Nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalarda esa bu jarayonlar sust kechadi, bu esa ularning ijtimoiy rivojlanishini kechiktiradi. Shuning uchun bunday bolalar bilan olib boriladigan ishlar faqat nutqni tuzatishga emas, balki shaxsiy xususiyatlarni mustahkamlashga, ijtimoiy o‘zaro ta‘sirga kirishishni rag‘batlantirishga yo‘naltirilishi lozim. Ota-onalar bolaning asosiy ijtimoiy muhitini tashkil etuvchi shaxslar bo‘lgani sababli, ularning psixologik yondashuvi, hissiy qo‘llab-quvvatlashi va muloqot uslubi bolaning nutqiy va shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta‘sir qiladi. Shu sababli ota-onalar bilan olib boriladigan individual maslahatlar, psixopedagogik treninglar, oilaviy art-terapiya mashg‘ulotlari va emotsional sezuvchanlikni oshiruvchi metodlar orqali ular farzandiga qanday yordam berish kerakligini, qanday gapirish, qanday eshitish, qanday rag‘batlantirish

mumkinligini o‘rganadilar. Bu esa o‘z navbatida bolaning shaxsiy barqarorligini mustahkamlab, muloqotdagi ishtirokini kuchaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ayupova M.Y. Logopediya “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati” T.: 2007.
2. Nurkeldiyeva D.A, Chicherina Y.E. ”Ilk maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopedik tekshirish” - T.: “Yangi asr avlodi” 2007
3. Mamatkulova, L. T. (2022). Using computer technology in overcoming the written speech defects in children with mental retardation. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12 (8), 1-4.
4. Mamatkulova L.T. (2023) Effective development of the speech of mentally retarded students on the basis of innovative technologies. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*. 27 (ISSN NO: 2770-2367), 23-24